

DESEMPENHO DE REVESTIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE – GUARAÍ/TO

PERFORMANCE ANALYSIS OF COATINGS AT SOSSEGO DA MAMÃE MUNICIPAL SCHOOL

Michele Machado RODRIGUES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5876-3010>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E -mail: michelemachado2626@gmail.com

Jaqueline Bispo GOMES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5051-1939>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E -mail: jaquelinegomes8133@gmail.com

Karla Cristina Bentes MOREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-9746>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E -mail: karla.moreira@iescfag.edu.br

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de caso voltado à análise do desempenho do sistema de revestimentos da Escola Municipal Sossego da Mamãe, localizada no município de Guaraí, Tocantins. O objetivo do estudo foi avaliar os sistemas de revestimento da instituição e reforçar a importância de cuidados preventivos para garantir a segurança o conforto e a durabilidade da edificação. A investigação foi conduzida por meio de visita técnica, complementada por registros fotográficos e entrevistas com a gestão escolar. Para a realização da pesquisa, foi adotada uma metodologia combinada de estudo de caso e estudo de campo, consistindo em vistoria técnica, coleta e análise de dados. Durante a vistoria, foram identificadas manifestações patológicas recorrentes, como infiltrações, destacamentos, eflorescência e presença de umidade. A identificação adequada dessas anomalias é essencial para subsidiar ações corretivas e preventivas, assegurando a durabilidade das edificações e a segurança de seus usuários. A pesquisa reforça a importância da aplicação da Norma de Desempenho (NBR 15575), que estabelece critérios relacionados à segurança estrutural, estanqueidade, manutenção e qualidade do ambiente construído. Concluiu-se que a edificação possui diversas manifestações patológicas recorrentes nos sistemas de revestimento. A negligência no tratamento dessas falhas pode levar a problemas mais preocupantes no futuro, comprometendo o desempenho da edificação e a saúde dos usuários.

PALAVRAS-CHAVES: Patologia das construções. Revestimentos. Desempenho de edificações. Manutenção predial. Durabilidade.

ABSTRACT

This article presents a case study analyzing the performance of the cladding system at the Sossego da Mamãe Municipal School, located in the municipality of Guaraí, Tocantins. The objective of the study was to evaluate the institution's cladding systems and emphasize the importance of preventive measures to ensure the building's safety, comfort, and durability. The investigation was conducted through a technical visit, supplemented by photographic records and interviews with school administration. The research adopted a combined case study and field study methodology, consisting of a technical inspection, data collection, and analysis. During the inspection, recurring pathological manifestations such as infiltration, detachment, efflorescence, and moisture were identified. Proper identification of these anomalies is essential to support corrective and preventive actions, ensuring the durability of buildings and the safety of their users. The research reinforces the importance of applying the Performance Standard (NBR 15575), which establishes criteria related

to structural safety, watertightness, maintenance, and quality of the built environment. It was concluded that the building has several recurring pathological manifestations in the cladding systems. Neglecting to address these defects could lead to more serious problems in the future, compromising the building's performance and the health of its occupants.

KEYWORDS: Building pathology; Coatings; Building performance; Building maintenance; Durability.

INTRODUÇÃO

O termo "patologia", derivado do grego, significa "desvio da normalidade" e é amplamente aplicado em diversas áreas do conhecimento, especialmente na área médica. Na construção civil, refere-se ao conjunto de razões, causas, mecanismos e fontes de anomalias que prejudicam o desempenho da edificação. De acordo com a Enciclopédia E-Civil (2023), a patologia na construção civil abrange qualquer tipo de estado negativo que se manifeste em uma escala de dias, meses ou anos dentro do sistema construtivo da edificação e seja caracterizada por falhas ou anomalias que comprometam sua funcionalidade e durabilidade.

O estudo de manifestações patológicas em edifícios escolares é necessário para identificar os agentes responsáveis pelo comprometimento do desempenho e da vida útil dos sistemas construtivos, mais precisamente dos revestimentos. Por meio de um levantamento realizado na Escola Politécnica de Pernambuco, prédios I e K, foram identificadas quatorze manifestações patológicas nas fachadas, com destaque para a ocorrência de fuligem e eflorescências. A fachada frontal e a lateral direita apresentaram, respectivamente, a maior e a menor incidência de problemas ao longo da análise, a partir do mapeamento de danos complementado por inspeção visual e registros fotográficos, apontando para a necessidade de manutenção preventiva programada (AZEVEDO *et al.*, 2023).

Além dos sistemas tradicionais, a literatura tem buscado comparar o desempenho de novos métodos construtivos com os métodos convencionais. Novos métodos construtivos têm sido investigados para comparar seu desempenho com os métodos convencionais. Um estudo realizado em Canoas, Rio Grande do Sul, comparou a incidência de manifestações patológicas em duas escolas municipais que possuem diferentes sistemas de revestimento. A pesquisa demonstrou que, apesar das vantagens associadas aos novos sistemas, como leveza, economia e rapidez de execução, há escassez de pesquisas que comprovem sua durabilidade e desempenho a longo prazo. Portanto, tanto sistemas tradicionais quanto inovadores podem ser prejudicados se critérios técnicos rigorosos de execução e manutenção não forem respeitados (DOS SANTOS CORREA *et al.*, 2022).

De modo geral, patologias em edifícios escolares estão associadas a falhas em diferentes etapas do processo construtivo, desde o planejamento até o uso e a manutenção. Pesquisas realizadas em escolas públicas de Manaus, Amazonas, Brasil, demonstraram que deficiências de projeto, seleção de materiais inadequados, construção errônea e manutenção insuficiente são determinantes na ocorrência de problemas como trincas, vazamentos e descascamento de revestimentos. Esses achados apontam para a necessidade de prevenção e gestão adequada dos edifícios escolares para uma vida útil mais longa e condições aceitáveis de uso (SOUZA LIMA; PINHEIRO; OLIVEIRA, 2023).

A medição de desempenho na construção civil visa garantir que os sistemas atendam aos requisitos mínimos de conforto térmico, segurança, durabilidade, estanqueidade, funcionalidade e eficiência. Para tanto, destaca-se a Norma de Desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), que impõe padrões e parâmetros de qualidade para edifícios residenciais em termos de vedação, cobertura, revestimento e sistemas estruturais.

Este trabalho é um estudo de caso realizado na Escola Municipal Sossego da

Mamãe, no município de Guaraí, Tocantins, com o objetivo de avaliar o desempenho de seus sistemas de revestimento. Trata-se de uma escola de educação infantil com importante papel social no processo educacional, bem como no desenvolvimento integral e na felicidade das crianças e suas famílias.

Assim, a pesquisa busca averiguar os fenômenos patológicos que prevalecem no edifício, com vistas a fundamentar a hipótese de medidas corretivas e preventivas que promovam um habitat mais saudável, seguro e funcional para seus moradores.

METODOLOGIA

O método adotado baseou-se em um estudo de caso, considerando as manifestações patológicas detectadas na edificação analisada, complementado por pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros, normas da ABNT e documentos eletrônicos pertinentes ao tema.

Nesse contexto, o estudo de caso surge como uma ferramenta para a compreensão aprofundada do desempenho das edificações escolhidas. A pesquisa visa a identificação de falhas, a avaliação de impactos e a proposição de soluções corretivas e preventivas adequadas. (CORRÊA; SATURNINO; MOREIRA, 2025).

O trabalho teve início com uma visita técnica detalhada à Escola Municipal Sossego da Mamãe, situada na Avenida Tiradentes, nº 2292, no município de Guaraí – TO, que atende aproximadamente 496 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

A inspeção consistiu em uma análise tátil-visual criteriosa de todos os ambientes da escola, com o objetivo de identificar falhas no sistema de revestimento. Foram observadas patologias como fissuras, infiltrações, descascamentos, manchas esbranquiçadas e presença de umidade, associadas à proliferação de fungos e bolores. A avaliação também considerou possíveis riscos aos usuários, com atenção ao tamanho das fissuras e ao grau de comprometimento causado pela umidade.

Além da vistoria, foi realizada entrevista com a diretora da instituição, que informou sobre uma reforma recente, restrita à pintura de áreas internas e externas e a reparos pontuais. Todas as manifestações identificadas foram registradas fotograficamente e classificadas conforme sua gravidade em três níveis: leve, moderado e comprometido. Ainda que não tenha sido constatado risco estrutural imediato, as anomalias observadas comprometem a estética, a funcionalidade e a salubridade do ambiente escolar.

Em síntese, as manifestações patológicas na engenharia civil podem ter diversas causas, desde falhas de projeto e execução até a falta de manutenção adequada. Esses problemas podem comprometer a segurança das edificações e das pessoas que as utilizam, além de resultar em prejuízos financeiros significativos. (MENDONÇA; CORREA; MOREIRA; 2023).

Figura 1 – Fachada da Escola Municipal Sossego da Mamãe.

Fonte: Autores (2025).

ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES

Patologias em construções são um conjunto de anormalidades que prejudicam seu desempenho estético, funcional e estrutural. Esses defeitos podem ser causados em diferentes fases do ciclo de vida da construção, incluindo projeto, seleção de materiais, construção, uso indevido ou falta de manutenção preventiva (DAL MOLIN; HELENE, 2005).

Segundo Recuperação Engenharia (2024), essas falhas corroem as características fundamentais de estabilidade, durabilidade e funcionalidade. A corrosão de armaduras, por exemplo, está entre as patologias mais graves, pois causa fissuras e desconexão de elementos estruturais. Heerdt *et al.* (2016) apontam que, nas últimas décadas, houve um aumento acentuado nas reclamações sobre desempenho insatisfatório de construções, principalmente como resultado do desenvolvimento de patologias na construção.

No caso brasileiro, Piancastelli (2014) indica que a maioria dessas falhas decorre de defeitos de execução da construção, visto que, no gráfico utilizado, a etapa de execução apresenta a maior frequência de patologias em edificações.

Gráfico 1 – Incidência das causas de patologias no Brasil

Fonte: AECweb (2025).

PRINCIPAIS ANOMALIAS

Eflorescência

A eflorescência corresponde à deposição de sais cristalizados na superfície do concreto ou da alvenaria, decorrente da migração de soluções salinas. Embora seja considerada, em princípio, uma manifestação estética, pode indicar elevada permeabilidade dos materiais, aumentando a suscetibilidade à ação de agentes externos (NEVILLE, 2016).

Segundo Nóbrega (2019) a eflorescência pode ser originada por três fatores que possuem o mesmo grau de importância que são: o teor de sais solúveis presentes nos materiais, a presença de água e a pressão hidrostática, que faz com que a solução migre para a superfície.

De acordo com Uemoto (1988) existe alguns procedimentos que podem ser adotados para o reparo dessa manifestação patológica. Mas o que deve se fazer em quase todos os casos e usar uma escova de aço para limpar o local, usando bastante água para lavar. Pode também fazer a utilização de produtos químicos para efetuar a retirada, especialmente em certos casos específicos, mas sempre fazendo o estudo antes de qual elemento químico a ser usado, pois pode intervir na durabilidade do elemento construtivo.

Figura 2 – Eflorescência em parede.

Fonte: Autores (2025).

Fissuras

As fissuras constituem uma das manifestações patológicas mais recorrentes em estruturas de concreto. Ainda que algumas sejam toleradas por normas técnicas, a abertura dessas descontinuidades facilita a penetração de agentes agressivos, comprometendo a durabilidade da armadura e reduzindo a vida útil da estrutura (PINTO, 2017).

De acordo com Braga (2010), as fissuras em edificações podem surgir em diferentes direções, como horizontal, vertical, diagonal ou em combinações que apresentar-se de forma reta ou escalonada, atravessando unidades ou apenas as juntas. A configuração das fissuras é influenciada por diversos fatores, como a rigidez das juntas, a presença de aberturas ou pontos de fragilidade, as restrições estruturais da parede e a causa da fissura.

Silva et al (2024) aponta que falhas mais profundas que as trincas e normalmente indicam um problema mais sério na edificação. Elas podem comprometer a resistência do material, principalmente em concreto armado, e muitas das vezes são efeitos de tensões internas que o material não consegue resistir. As fissuras podem se ampliar ao longo do tempo, gerando riscos à estabilidade a estrutura.

Figura 3 – Fissura

Fonte: Abelha (2015).

Infiltração

A infiltração ocorre quando a barreira de proteção contra a umidade apresenta falhas, permitindo a penetração de água. Essa condição resulta em degradação progressiva dos elementos construtivos, podendo gerar danos estéticos, funcionais e até estruturais (HELENE, 1992).

Há vários tipos de infiltrações que afeta a estrutura física da obra, em especial, os materiais utilizados para a sua construção como, por exemplo, a pintura, o aço, entre outros. Essencialmente, a água poderá ocasionar a infiltração através de três caminhos distintos: por meio de trincas e rachaduras, pelos poros do material e ainda por falhas que este material possua como, por exemplo, brocas, ninhos no concreto e fendas junto às armaduras. Os principais vilões dessas infiltrações são os vícios construtivos, ou seja, defeitos originados no próprio processo construtivo (erro de projeto ou de execução) ou adquiridos ao longo do tempo (desgastes naturais, utilização, manutenção ineficiente, agressões) (PAULO *et al.*, 2023, p.10).

Figura 4 – Sinais de infiltração no forro

Fonte: Autores, 2025.

ESTUDO DE CASO

Vistoria e caracterização da edificação

A vistoria técnica foi realizada em 15 de abril de 2025 na Escola Municipal Sossego da Mamãe, localizada no município de Guarai-TO. A visita ocorreu em atendimento à

solicitação formalizada por meio do ofício nº 001/2025, devidamente autorizado pela gestão escolar, representada pela Secretária Escolar, Sra. Edna Maria do Amaral, e pela Diretora da escola, Sra. Soleany Rodrigues de Souza.

Importância da unidade de ensino

As escolas são pilares intrínsecos do desenvolvimento social, cultural e educacional de um município, além de um meio de integração social e espaço de interação interpessoal. A Escola Municipal Sossego da Mamãe, em Guaraí, Tocantins, é um pilar intrínseco do fortalecimento da comunidade local, não apenas pelo crescimento acadêmico oferecido, mas também por contribuir para o desenvolvimento cívico e ético dos alunos.

De acordo com os dados mais recentes do Censo Escolar, essa unidade escolar atende 496 alunos matriculados e possui capacidade entre 201 e 500 matrículas de escolarização (ESCOLAS.INFO, 2024). A escola oferece Ensino Infantil e Ensino Fundamental, com turmas no horário matutino, das 7:30 da manhã às 11:30, e vespertino, das 13:00 Às 17:30.

Além de seu papel acadêmico, a instituição oferece atividades culturais e comunitárias que facilitam a consolidação de vínculos sociais. Devido ao seu desempenho, a escola recebeu uma bolsa de R\$ 250.000 do Governo do Tocantins em 2024 (TOCANTINS, 2024) e ficou em terceiro lugar entre as 20 melhores escolas de ensino fundamental da região, segundo o portal Guaraí Notícias (GUARAÍ NOTÍCIAS, 2024), confirmando a referência de qualidade da instituição para o ensino.

Coleta de dados

A análise das manifestações patológicas foi realizada por meio de visita técnica à unidade escolar, com inspeção visual criteriosa e registro fotográfico dos ambientes. Posteriormente, foi elaborada uma planta simplificada da edificação, na qual foram localizadas e classificadas as manifestações observadas.

A classificação seguiu três níveis de gravidade, representados por cores: vermelho, para áreas comprometidas; amarelo, para condições regulares; e verde, para condições satisfatórias. Essa metodologia permitiu uma representação clara do estado de conservação da edificação e a identificação dos pontos que demandam maior atenção.

Planta baixa das manifestação patológica

A Figura 6 apresenta a planta baixa da unidade escolar, com a indicação das manifestações patológicas identificadas durante a vistoria técnica. O uso das cores possibilita a visualização imediata do grau de comprometimento de cada ambiente, destacando os pontos críticos e as áreas que permanecem em condições adequadas de uso.

Figura 5 – Planta baixa com a localização das manifestações patológicas encontradas.

Fonte: Autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Problemas de desempenho e revestimento

As manifestações patológicas em edificações correspondem a mecanismos de degradação que podem ter origem em diferentes fatores, tais como falhas de projeto, uso de materiais inadequados, execução deficiente, agentes ambientais ou utilização inadequada da edificação (SILVA *et al.*, 2024). Ainda que localizadas em áreas específicas, essas manifestações devem ser investigadas, pois tendem a se agravar com o tempo, comprometendo a durabilidade e a segurança da construção.

Problemas dessa natureza, associados ao aparecimento de outras manifestações patológicas, devem-se tanto às solicitações provadas pelas solicitações externas do ambiente de exposição quanto à falta de controle de qualidade dos materiais, carência de projeto e acompanhamento durante a execução da construção de ausência de normas técnicas específicas (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Mais de 60% dos processos judiciais contra construtoras e engenheiros civis estão relacionados a problemas encontrados em revestimentos, sendo este um dos maiores geradores de custos pós-obra. Na maioria dos empreendimentos, os revestimentos são escolhidos levando em consideração os padrões estéticos, ficando em segundo plano os fatores técnicos do material. Outro causador de problemas é a execução deficiente, criando condições favoráveis para o aparecimento de manifestações patológicas (SAHADE, 2016).

Deslocamento de tinta

O deslocamento de tinta consiste no destacamento da película aplicada sobre a superfície, geralmente associado à falta de aderência, presença de umidade, preparo inadequado do substrato ou uso de materiais incompatíveis. Isso pode ocorrer por descamação, formação de bolhas ou falha no revestimento, afetando tanto o acabamento quanto a proteção do componente da edificação (GONÇALVES, 2015).

Uma causa muito comum para esse fenômeno é a presença de umidade durante ou após a pintura, onde nesse meio externo é bastante suscetível, principalmente se a pintura for realizada na estação chuvosa. Uma solução para essa problemática seria a remoção de toda a tinta da parede, limpeza da mesma e aplicação de um impermeabilizante antes de realizar a pintura novamente (PORTILHO, *et al.*, 2024).

Figura 7 – Deslocamento de tintas encontrados na unidade escolar

Fonte: Autoria Própria. 2025.

O problema foi observado em áreas internas próximas a rodapés e salas de aula, bem como em paredes externas. As falhas estão diretamente relacionadas à presença de água e à preparação inadequada da superfície antes da pintura. Embora não afetem a integridade estrutural, elas afetam a aparência, a limpeza e a durabilidade do acabamento a longo prazo, exigindo ações corretivas. As manifestações patológicas identificadas indicam que o grau de desempenho do revestimento da parede é considerado satisfatório.

Mofos e bolor

O mofo ou bolor é resultado do crescimento biológico de fungos em superfícies úmidas e com pouca ventilação. Essas características surgem em áreas com umidade, calor e matéria orgânica recorrentes, condições favoráveis ao desenvolvimento microbiano. Além de causar danos estéticos à edificação, elas representam um risco à saúde dos ocupantes, com alérgenos e complicações respiratórias, além de acelerar a degradação do material (OLIVEIRA; SANTOS, 2018).

O bolor seria o estágio emocional da ação dos fungos. Pode ser facilmente identificado por sua textura cinza, com alto relevo e simples remoção. Já o mofo, avança para um estágio mais avançado, apresenta cor razão mais escuro, difícil remoção e maiores danos às edificações (AECWEB, 2018, online).

De acordo com Portilho *et al.* (2024) o surgimento de manchas de bolor está diretamente ligado a umidade e temperatura do ambiente e a água das chuvas, que devido problemas no telhado gotejam sobre estas superfícies assim causando este fenômeno. A umidade, temperatura e ausência de luz solar deixam o local perfeito para proliferação de fungos, algas e bactérias.

Figura 8 – Fungos encontrados na unidade escolar

Fonte: Autores, 2025.

Os mofos foram encontrados em áreas com alta concentração de umidade, como cantos de paredes, regiões próximas a infiltrações e locais com ventilação escassa. Embora não acarretem risco estrutural imediato, apontam falhas significativas de impermeabilização e ventilação que exigem correção urgente. Recomenda-se adoção de medidas de manutenção, incluindo reparos para eliminação de infiltrações e melhoria da ventilação natural, a fim de garantir condições adequadas de limpeza para alunos e funcionários. As manifestações patológicas identificadas indicam que o grau de desempenho do revestimento é regular.

Manchas

Manchas de infiltração são evidências de sinais visíveis de umidade em elementos da construção, como tetos, telhados e paredes. Elas estão mais frequentemente relacionadas a falhas de impermeabilização, vazamentos em telhados, calhas ou tubulações que permitem a penetração e o acúmulo de água. Além dos danos visuais, também indicam o risco de deterioração do material, favorecendo o desenvolvimento de fungos e mofo e a deterioração do desempenho geral da edificação (MEDEIROS; HELENE, 2008).

Substratos com características porosas possuem uma grande capacidade de absorção e retenção de água, que permanecerá em seu interior caso o ambiente tenha baixa incidência solar. Como consequência haverá o surgimento de manchas na superfície da pintura e uma possível proliferação de microrganismos que podem decompor tanto o elemento construtivo, quanto o substrato e a pintura (CUNHA, 2011).

Essas manchas não têm apenas prejuízo estético, sabia? Elas podem indicar prejuízos funcionais e de desempenho, problemas graves na estrutura, que apresentam risco à saúde e à segurança. Os problemas relacionados à umidade podem aparecer em pisos, paredes, fachadas e em elementos de concreto. Além disso, são causados por diversos fatores, como: erros na execução ou falta de impermeabilização; Umidade ascendente (por capilaridade); Infiltração; Vazamentos; Umidade de condensação. (PINHEIRO 2022).

Figura 9 – Manchas encontradas na unidade escolar.

Fonte: Autores, 2025.

As manchas escuras e amareladas foram encontradas em forros de salas de aula e áreas comuns, localizadas principalmente em regiões próximas à cobertura. Os indícios apontam infiltração de água da chuva devido a falhas no telhado ou nas calhas. Embora não representem risco estrutural imediato, exigem manutenção corretiva no sistema de cobertura, a fim de evitar o agravamento da umidade e problemas associados, como mofo e bolor. Portanto, o grau de desempenho do revestimento do forro é considerado comprometido.

CONCLUSÕES

O presente estudo realizado na Escola Municipal Sossego da Mamãe identificou diversas manifestações patológicas recorrentes, que apesar de não influenciarem

imediatamente na estrutura do prédio, pode no futuro acarretar instabilidade na edificação. A negligência no tratamento dessas patologias pode levar a problemas mais graves no futuro, comprometendo o desempenho da edificação.

As principais patologias identificadas foram: deslocamento da pintura, presença de umidade, mofo, bolor e eflorescência. Cabe ressaltar que nesses espaços educacionais é fundamental o bem-estar de cada aluno ainda mais para o ensino fundamental bem como para os profissionais da educação.

Portanto, identificar tais problemas e implementar medidas de segurança é fundamental para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Além disso ficou evidente a necessidade de implementar práticas de manutenção preventiva e corretiva afim de que se possa preservar o desempenho da edificação e assegurar a eficiência do ensino. A adoção dessas medidas, aliada ao cumprimento das diretrizes da NBR 15575, contribui para garantir ambientes seguros, saudáveis e adequados ao processo de ensino-aprendizagem.

As exigências de desempenho influenciam diretamente a forma de projetar e manter edificações (Nunes et al., 2021). Logo, as falhas identificadas mostram a necessidade de manutenções pontuais para evitar problemas maiores. Reforçamos a importância de cuidados preventivos para garantir a segurança, o conforto e a durabilidade da edificação analisada, preservando assim um ambiente escolar adequado para os alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELHA, G. **Rachaduras/fissuras em parede**. Gazeta do Povo, 30 maio 2015. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/atencao-aos-sinais-minimiza-risco-de-acidentes-em-imoveis-40c1uml7sykvos5x0e0pc0r0/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

AECWEB. **Aprenda a prevenir a aparição de mofo e bolor em quartos**. AECweb, Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/aprenda-a-prevenir-a-aparicao-de-mofo-e-bolor-em-quartos/18078>. Acesso em: 1 set. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575: Edificações Habitacionais — Desempenho**. Disponível em: https://360arquitetura.arq.br/wp-content/uploads/2016/01/NBR_15575-1_2013_Final-Requisitos-Gerais.pdf. Rio de Janeiro, 2013.

AZEVEDO, V. F. B. *et al.* **Análise de manifestações patológicas por meio de mapa de danos: estudo de caso nos Prédios I e K da Escola Politécnica de Pernambuco**. 2023. Disponível em: https://scispace.com/pdf/analysis-of-pathological-manifestations-through-damage-map-1ikrzrc4.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 20 ago. 2025.

BRAGA, N. M. T. **Patologias nas construções: trincas e fissuras em edifícios**. 2010. Monografia (Especialização em Construção Civil) — Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-9AAJ74/1/monografia_final_natalia_braga.pdf. Acesso em: 3 set. 2025.

CORRÊA, R. L.; SATURNINO, V. L.; MOREIRA, K. C. B. **Análise De Desempenho Em Sistema De Revestimentos Em Unidade Básica De Saúde**. **Revista Novos Desafios**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 13–28, 2025. Disponível em:

<https://novosdesafios.inf.br/index.php/revista/article/view/128>. Acesso em: 3 set. 2025.

CUNHA, A. O. **O estudo da tinta/textura como revestimento externo em substrato de argamassa**. 2011. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9A5G8K>. Acesso em: 29 ago. 2025.

DAL MOLIN, D. C. C.; HELENE, P. R. L. **Patologia das construções**: identificação, diagnóstico e prevenção. São Paulo: PINI, 2005.

DOS SANTOS CORREA, T. *et al.* **Análise dos danos patológicos em duas escolas municipais em Canoas/RS: estudo de caso comparativo entre sistema inovador e convencional**. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29093>. Acesso em: 20 ago. 2025.

E-CIVIL. **O que é patologia?** Enciclopédia E-Civil, 2023. Disponível em: <https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-patologia.html>. Acesso em: 25 ago. 2025.

ESCOLAS.INFO. **Escola Municipal Sossego da Mamãe**. Disponível em: <https://escolas.info/to/guarai/escola-municipal-sossego-da-mamae-20480>. Acesso em: 29 ago. 2025.

GONÇALVES, A. D. **Manual de patologia das construções**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

GOVERNO DO TOCANTINS. **Governo do Tocantins concede prêmio PROFE no valor de R\$ 250 mil a cada escola municipal selecionada**. Palmas, 2024. Disponível em: <https://www.to.gov.br/secom/noticias/governo-do-tocantins-concede-premio-profe-no-valor-de-r-250-mil-a-cada-escola-municipal-selecionada/39l33uxhwf7>. Acesso em: 17 ago. 2025.

GUARÁI NOTÍCIAS. **Destaque no Tocantins: duas escolas municipais de Guarái vão receber premiação de R\$ 500 mil**. Guarái, 2024. Disponível em: <https://guarainoticias.com.br/noticia/destaque-no-tocantins-duas-escolas-municipais-de-guarai-va-receber-premiacao-de-r-500-mil>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HEERDT, G. B.; PIO, V. M.; BLEICHVEL, N. C. T. **Principais patologias na construção civil**. 2016. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Metropolitana de Rio do Sul, Rio do Sul, 2016. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/principais-patologias-na-construcao-civil/146527>. Acesso em: 5 ago. 2025.

HELENE, P. R. L. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto**. 2. ed. São Paulo: PINI, 1992.

MEDEIROS, M. H.; HELENE, P. R. L. A influência da umidade nas manifestações patológicas em edificações. **Revista Concreto & Construções**, IBRACON, n. 48, p. 60–67, 2008. Disponível em: https://ibracon.org.br/site_revista/concreto_construcoes/pdfs/revista79.pdf. Acesso em: 15 ago. 2025.

MENDONÇA, W. F.; CORREA, J. P. O. L.; MOREIRA, K. C. B. Análise e causas das principais manifestações patológicas da Escola Leôncio de Sousa Miranda no município de Guaraí – TO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, Guaraí, v. 5, n. 1, p. 1–13, 2023. Disponível em: <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/1311>. Acesso em: 3 set. 2025.

NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

NÓBREGA, N. P. **Patologias na construção civil** – análise das principais manifestações patológicas em residências do município de Paraú-RN. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) — Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Centro de Engenharias, Mossoró, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/9fefb319-a28e-4a37-8928-65de2be3235c/content>. Acesso em: 2 set. 2025.

NUNES, V. D. L.; HIPPERT, M. S.; CARVALHO, A. R.; RUBIM, D. F. **A implantação da norma NBR 15575 e seu impacto no setor de construção civil**. 2021. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8656159>. Acesso em: 02 setembro 2025.

OLIVEIRA, R. A. *et al.* Edificações em alvenaria resistente na região metropolitana do Recife. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v.17, n. 2, p. 175- 199, abr./jun. 2017.

OLIVEIRA, R. S.; SANTOS, F. A. Manifestações patológicas em ambientes escolares: causas e consequências. **Revista de Engenharia Civil e Ambiental**, v. 8, n. 2, p. 45–52, 2018.

PAULO, J. B; SILVA, L. da; LIRA, M. B. B. de; ALVES, R.; SODRÉ, W. T. **Patologia de infiltração residencial**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Edificações) — Etec Itaquera II, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23650>. Acesso em: 3 set. 2025.

PIANCASTELLI, É. M. **Patologias do concreto**. [S. l.], 2014. Disponível em: https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/patologias-do-concreto_6160_10_0. Acesso em: 10 ago. 2025.

PINHEIRO, I. Manifestações Patológicas Nas Estruturas De Concreto. **Inovacivil**, fev. 2022. Disponível em: <https://inovacivil.com.br/manifestacoes-patologicas-nas-estruturas-de-concreto/>. Acesso em: 02 set. 2025.

PINTO, J. R. **Fissuras em estruturas de concreto**. São Paulo: AECweb, 2017. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/fissuras-poem-em-risco-a-vida-util-das-estruturas-de-concreto/16243>. Acesso em: 10 ago. 2025.

PORTILHO, P. H. O; AZEVEDO, R. G.; MOREIRA, K. C. B. Levantamento de manifestações patológicas e proposta de intervenção em um ginásio poliesportivo. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 10, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.61164/rmnm.v10i1.2999>. Acesso em: 2 set. 2025.

RECUPERAÇÃO ENGENHARIA. **Manifestações patológicas na construção civil e como solucioná-las**. [S. l.], [202-]. Disponível em:

<https://www.recuperacao.com.br/blog/manifestacoes-patologicas/>. Acesso em: 2 ago. 2025.

SAHADE, R. **Patologia dos revestimentos de Fachada**, 2016. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/558919557/Fachada-deslocamentos-ceramicos-Renato-Sahade?utm_source. Acesso em: 2 set. 2025.

SILVA, E. S.; SANTANA, M. M. J.; SOUZA, P. A. **Patologias na construção civil: causas e soluções**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Edificações) ETEC Itaquera II, São Paulo, 2024. Disponível em: http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/bitstream/123456789/27754/1/edificacoes_2024_2_eduardodossantossilva_patologiasnaconstrucaocivil.pdf. Acesso em: 3 set. 2025.

SILVA, J. *et al.* **Manifestações patológicas em estruturas de concreto armado: revisão da literatura nacional das causas, métodos de prevenção e soluções**. São Carlos: UNICEP, 2024. Disponível em: <https://www.unicep.edu.br/multiciencia/manifesta%C3%A7%C3%B5es-patol%C3%B3gicas-em-estruturas-de-concreto-armado%3A-revis%C3%A3o-da-literatura-nacional-das-causas%2C-m%C3%A9todos-de-preven%C3%A7%C3%A3o-e-solu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 20 ago. 2025.

SOUZA LIMA, T. G.; PINHEIRO, E. C. N. M.; DE OLIVEIRA, R. P. Avaliação das manifestações patológicas em edificações de Manaus: Edifício Solar das Amazonas. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 11, p. 29755-29771, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n11-030>. Acesso em: 31 ago. 2025.

UEMOTO, K. L. **Patologia: Danos causados por eflorescência**. Tecnologia de Edificações, São Paulo. Pini, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coletânea de trabalhos da Div. de Edificações do IPT. 1988. p.561-64.